

Світлана БУДНІК

доктор географічних наук, старший науковий співробітник,
провідний гідролог Центральної геофізичної обсерваторії
імені Бориса Срезневського
м. Київ, Україна

БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ХОДОМ ДОЩІВ – ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ

Анотація. У роботі розглядаються проблеми аналізу ходу дощів по записам плювіографів. З'ясовано, що за багаторічний період спостережень відбулись зміни підходів до аналізу, застосовані спрощення дещо знижують максимальні значення інтенсивностей злив й можуть відбитися при проектуванні водовідвідних споруд, моделюванні паводків й інш.

Ключові слова: злива, плювіограф, хід дощу, спосіб аналізу, багаторічні спостереження

Abstract. In work problems of the analysis of a course of rains on records pluviographs are considered. It is found out, that for the long-term period of supervision there were changes of approaches for the analysis, the applied simplifications have lowered the maximal values of intensity of downpours a little and can will be reflected at designing water-allocating constructions, modelling of high waters and another.

Keywords: Downpour, pluviograph, course of a rain, way of the analysis, long-term supervision

Дощі різної інтенсивності і тривалості по-різному впливають на водний баланс території й економічні показники стабільності розвитку регіону. У залежності від поєднання показників інтенсивності та тривалості дощів з фізико-географічними характеристиками території виникають руйнівні селі, повені, затоплення значних площ, змив родючого шару ґрунту, пошкодження рослинного покриву та шляхів сполучення тощо [8–10]. У сукупності все це наносить значних збитків населенню та господарству територій, на яких ці явища виникли. Тому дослідження злив та різних варіацій дощів є актуальним і не втрачає своєї цінності.

Матеріали про хід дощів використовують при прогнозуванні стоку та змиву зі схилів, при проектуванні каналізаційних споруд у населених пунктах, при проектуванні мостових переходів та прокладанні доріг і залізничних колій тощо.

Хід дощів – це зміна випадіння кількості опадів у часі або зміна в часі інтенсивності опадів. Спостереження за ходом дощів у нас у країні проводили за допомогою самописців дощу: омбрографів, пізніше плювіографів Гельмана, П2 (запис змінювання рівня води на діаграмному бланку) [6–8], сучасного електронного вимірювача опадів ВОА-1М (ваговий механізм, зважування води, що надходить до вимірювача через кожні 2 г, що відповідає 0,1 мм опадів) [11].

Спостереження за дощами за допомогою плювіографів ведеться практично упродовж 100-річного періоду. На мережі гідрометслужби спостереження за зливовими дощами введено з 1934–35 рр., однак по окремих метеостанціях є й раніші спостереження, наприклад метеостанція Ай-Петрі має спостереження за дощами з початку ХХ сторіччя. За цей час мінявся підхід до аналізу стрічок самописців дощу й відбору записів до аналізу.

Так, до 1935 року [2] зливові дощі відбиралися для аналізу згідно норм Берга [1; 2], де під зливами розуміли дощі, упродовж яких за той чи інший проміжок часу інтенсивність дощу не знижувалася нижче величин, що представлено у табл. 1.

Таблиця 1

Норми Е. Ю. Берга (1905) у визначенні поняття злива [1, 2]

Тривалість зливи, хв	Кількість опадів за вказаний час, мм	Інтенсивність зливи, мм/хв
5	2,5	0,50
10	3,8	0,38
15	5,0	0,33
20	6,0	0,30
25	7,0	0,28
30	8,0	0,27
35	9,0	0,26
40	9,6	0,24
45	10,25	0,23
50	11,00	0,22
10	12,00	0,20
120	18,00	0,15
240	27,00	0,11
720	45,00	0,06
1440	60,00	0,04

Пізніше [3] обробку стрічок плювіографів проводили за методикою, що наведено у [7], у збірці [3] були опубліковані матеріали по дощах, кількість опадів по яких 10 мм й більше. Пріоритет у публікуванні матеріалів спостережень за ходом дощів за допомогою плювіографів з кількістю 10 мм й більше зберігся й по сей час (Метеорологічні щомісячники тощо). З 1961 р. з числа спостережень виключена роса, відмічається лише її наявність без фіксації початку й кінця явища та її інтенсивності й кількості, що входило до переліку спостережень згідно інструкцій 1928–1935 рр. У настановах 1954 й 1958 рр. [5; 6] підкреслюється, що зливовий дощ визначає характер випадіння дощу, а не кількість опадів, що випали, які можуть бути незначні.

Матеріали розшифровки стрічок плювіографів зі всіма зафіксованими атмосферними опадами до 1970 р. наводились у таблицях ТМ-14, пізніше туди почали додавати лише матеріали з кількістю опадів 2,5 мм і більше [6]. З 1984 р. матеріали спостережень за допомогою плювіографів по дощам з кількістю опадів 2,5 мм й більше наводяться у метеорологічних таблицях ТМС – по станціях й ТМП – по постах. Крім того, на більшості пунктів спостережень за допомогою плювіографів спостереження відбуваються з травня по вересень. Однак, по окремих пунктах спостережень (переважно південь) період спостережень за допомогою плювіографів складає квітень–жовтень, або навіть увесь рік.

Зі стрічок плювіографів показники знімали або по переломних точках кривої (до 1970 р.), або з 10 хвилинним інтервалом, а ще пізніше було дозволено об'єднання інтервалів з малою відзнакою значень інтенсивності дощів [6; 11].

Наприклад, по метеостанції Ай-Петрі зберіглися матеріали розшифровки стрічок пльовіографу двома способами: за переломними точками і з 10-хвилинними інтервалами (рис. 1). З рис. 1 видно, що при розшифровці за 10-хвилинними інтервалами часу максимуми інтенсивності дощу подаються зменшеними й дещо зсунутий час настання максимуму дощу. Це також підтверджується результатами обробки матеріалів спостережень водно-балансових станцій (табл. 2 і рис. 2, 3).

Рис. 1. Хід дощу за 1.07.1915 р. по метеостанції Ай-Петрі представлений при розшифровці пльовіограми двома способами: 1) через рівні проміжки часу (10 хв) і 2) по переломних точках

Порівняння визначених максимумів інтенсивності дощу за 1 хвилину й за 10 хвилин, що проведено по спостереженнях на Придеснянській воднобалансовій станції [4], показує, що максимуми співпадають лише у 20–29% випадках по 6 пунктах спостережень за ходом дощів, які розташовані на одному малому водозборі р. Головесня площею 29,5 км² (табл. 2)

Робота з матеріалами ТМ-14, ТМС (с. 17), ТМП (с. 2), метеорологічних щомісячників показала, що часто виникають питання щодо адекватного запису ходу дощів (є розбіжності між узагальнюючими таблицями, помилки у записах тощо). Сучасні рекомендації щодо запису ходу дощів (розшифровка стрічок пльовіографів) допускають усереднення інтервалів, і з роками діапазони усереднень все триваліші й непередбачуваніші (рис. 4).

Оскільки є деяка розбіжність у підходах та тлумаченнях розшифровок пльовіограм, наявні очевидні прорахунки й неадекватність у матеріалах узагальнень, та (враховуючи важливість таких спостережень особливо при наявності змін клімату й специфіці доступності їх для широкого загалу дослідників), доцільно зберігати первинні матеріали спостережень (стрічки пльовіографів) необмежений термін. Це надасть можливість не тільки виправляти випадкові помилки, що виникають при обробці матеріалів, а й у разі необхідності перевести ряди спостережень до тієї чи іншої системи обрахунку тощо.

Таблиця 2

**Порівняння вимірювання максимумів інтенсивностей дощів
за інтервали в 1 хв. і 10 хв. по Придеснянській водно-балансовій станції
за 1956–1985 рр.**

№ пункту	Опис пункту спостережень за ходом дощів	Відсоток співпадінь максимумів за 1 хв й 10 хв, %	Діапазон розбіжностей, мм/хв
0	р. Головесня вододіл струмків Петрушко і Вороній яр. Висота над рівнем моря 179 м.	20	0–5,93
5	р. Головесня середня частина вододілу, привододільна частина правобережного плато	20	0–2,5
9	р. Головесня центральна частина вододілу	25	0–0,9
10	р. Головесня межі верхньої частини вододілу	23	0–2,13
18	р. Головесня лівобережна привододільна частина вододілу. Висота над рівнем моря 193 м	29	0–2,64
21	Лог Подлядо, полога привододільна частина. Висота над рівнем моря 178 м	27	0–1,4

Первинні матеріали спостережень у будь-якому випадку виступають основою для корегування різних узагальнень, що відбуваються в процесі обробки й подальшого складання таблиць, щомісячників, щорічників, і їх необхідно зберігати постійно перш за все.

Причини виникнення помилок у матеріалах з розшифровці ходу дощів: 1) перехід на нові правила подання інформації про дощі з 1970 р. [6] (до ТМ-14 вносяться тільки дощі більше 2,5 мм й розшифровка плювіограм через 10-хв. інтервали часу); 2) існування різних форм висвітлення ходу дощів й дозвіл об'єднувати інтервали при розшифровці плювіограм, що вносить деяку суб'єктивність від осіб, що займаються розшифровкою; 3) публікування інформації, що не перевірена фахівцями кущових ЦГМ; 4) звичайні помилки.

Для усунення неоднозначного бачення результатів спостережень необхідний перегляд, корегування та посилення контролю за дотриманням єдиного методичного підходу до аналізу стрічок плювіографів, запровадження збереження стрічок самописців дощу необмежений термін, або перехід на прилади з детальним цифровим записом ходу дощів.

Рис. 2. Зв'язок між максимумами інтенсивності дощів за 10 і 1 хв. по 6 пунктах вимірів Придеснянської воднобалансової станції 1956–1985 рр. (номери пунктів вимірів за табл. 2)

Рис. 3. Забезпеченість розбіжності між максимумом інтенсивності дощу за 1 хв. і за 10 хв. по 6 пунктах вимірів Придеснянської воднобалансової станції 1956–1985 рр.

Рис. 4. Хід дощу за 12.07.2006 р. по метеостанції Ясенів, представлений при розшифровці півніограми двома способами: 1) через рівні проміжки часу (10 хв) (Матеріали спостережень карпатської селестокової станції за 2006 р.) й 2) об'єднано при приблизно однаковій інтенсивності дощу (ТМП, Ясенів 2006 р.)

Список використаних джерел

1. Берг Э. Ю. Данные о наиболее выдающихся ливневых дождях разной продолжительности за десятилетие 1903–1912 гг. на территории б. Европейской России. *Географический сборник*. Л., 1924.
2. Водный кадастр Союза ССР. Ливни на территории СССР. Под ред. З. П. Богомазовой. Л-М. : Гидрометеорологическое изд-во, 1940. 431 с.
3. Метеорологические данные за отдельные годы. Вып.10. По Украинской ССР. Ливневые дожди и суточные количества осадков за 1936–1959 гг. Т. 2. Ливневые дожди / Под ред. Л. И. Мисюры. Л. : Гидрометеорологическое изд-во. 1962. 384 с.
4. Многолетние характеристики гидрометеорологического режима малых водосборов Украины (Материалы наблюдений Придеснянской В, Богуславской ПЭГБ, Велико-Анадольской В) / Под ред. Ю. В. Шейкина, Н. Д. Ещенко, И. И. Шейкиной. 2017. 612 с.
5. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып.3. *Метеорологические наблюдения на станциях. Ч. 1. Основные метеорологические наблюдения*. Л. : ГУГМС при СМ СССР. 1954. 280 с.
6. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып.3. *Метеорологические наблюдения на станциях. Ч. 2. Обработка материалов метеорологических наблюдений* / Отв. ред. Т. А. Огнева. Л. : Гидрометеорологическое изд-во. 1969. 116 с.
7. Обзор изменений в методике метеорологических наблюдений на сети станций и постов. Л. : ГГО им. А. И. Воейкова, 1963. 510 с.
8. World Meteorological Organization. Guide to Instruments and Methods of Observation. World Meteorological Organization : Geneva, Switzerland, 2018. 548 p.
9. Будник С. В. Ливневый сток со склонов. Житомир : Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2007. 184 с.
10. Budnik S. V. Relationship and Variability of Atmospheric Precipitation Characteristic 2023. Vol. 06. Issue 03. P. 30–40. DOI: <https://doi.org/10.30564/jasr.v6i3.5657>.
11. КД 52.4.8.03–11. Наставова гідрометеорологічним станціям і постам. Вип. 3. Ч. 1. Метеорологічні спостереження на станціях. Київ : Державна гідрометеорологічна служба, 2011. 286 с.